

USAGE

Données de connexion et d'usage récoltées dans l'académie de Nancy-Metz sur les périodes scolaires de 2019 à 2022

Effectif total : environ 28 000 professeurs et 188 000 élèves de collège et lycée

Dates des confinements pour les élèves :

PERIODE 1 : 17 mars - 11 mai 2020

PERIODE 2 : 3 avril - 3 mai 2021

Lycée 4.0

La Région Grand Est permet à chaque lycéen du territoire de disposer d'un accès égal à un ordinateur portable, à l'ensemble des manuels et à d'autres ressources numériques.

FRÉQUENTATION générale

L'utilisation des ENT a significativement augmenté pour les **élèves** et pour les **professeurs** lors des deux périodes. L'utilisation s'est ensuite maintenue, étant toujours **plus élevée qu'avant le premier confinement**.

Les professeurs des **lycées** utilisent généralement plus les outils que ceux des **collèges**.

Les **lycéens** utilisent généralement plus les outils que les **collégiens**.

PÉRENNITÉ DE FRÉQUENTATION des outils de l'ENT (lycées et collèges confondus)

Comparaison entre 2019 (avant confinement) et 2022

ESPACE COLLABORATIF
X 1,6

MESSAGERIE
X 2,5

CAHIER DE TEXTE
X 1,75

Isabelle CIRE - PERSEUS, Université de Lorraine
Lola KELLER - PERSEUS, Université de Lorraine
Sylvie VITEL - DRANE Nancy-Metz
sylvie.vitel@ac-nancy-metz.fr